

পুঁজিবাদ ও পরিবেশ

বাসব বসাক

ঐতিহাসিকরা মনে করেন আজ থেকে আনুমানিক দশ-বারো হাজার বছর আগে মানুষ প্রথম কৃষিকাজ করতে শিখেছিল। আদিম মানুষ হয়তো কৃষিকাজ শেখার ঠিক আগের পর্বে প্রকৃতিতে আপন খেয়ালে বেড়ে ওঠা গম জাতীয় কোনো উদ্ভিদের বীজ ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করে তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির কাজে ব্যবহার করত। একসময় তারা বুঝতে শিখল ঐ উদ্ভিদের বেড়ে ওঠার প্রাকৃতিক শর্তাবলী, বুঝল তার বীজ থেকে নতুন উদ্ভিদ জন্মানোর প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। সেই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকেই সে শ্রমের সাহায্যে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করতে শিখল। জন্ম নিলো কৃষি। ব্যবহারিক মূল্যযুক্ত উৎপাদনের উদ্দেশ্যে এইভাবে সব সময়েই প্রাকৃতিক স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া মানুষের হাতে রূপান্তরিত হয়েছে শ্রমের সর্বোচ্চ হাতিয়ারে। এই প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস ক্যাপিটালের চতুর্থ খণ্ড 'Theories of Surplus Values' গ্রন্থে লিখেছেন *"The highest form of an instrument of labour is an automatic natural process turned to a productive purposes. Initially the application of such instruments is linked with the birth of agriculture, in which natural machines have long been used in the shape of certain self-reproducing processes in soils, plants and animals."* এক্সেলসের মতে মানুষ আর পাঁচটা জীবের থেকে ভিন্নতর কেননা সে প্রাকৃতিক নিয়মগুলি রপ্ত করে তাকে সঠিকভাবে নিজের প্রয়োজন মতো জিনিসের উৎপাদনে প্রয়োগ করতে পারে, *"...we have the advantage over all over creatures of being able to learn its (nature's) laws and apply them correctly."*

ভেঙে পড়ল মানুষ ও প্রকৃতির আন্তঃক্রিয়ার সম্পর্ক

মানুষের স্বাভাবিক মানবিক চাহিদাগুলিকে পরিত্যক্ত করাই ছিল প্রাথমিকভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য। উৎপাদনের একেবারে আদিপর্বে মানুষের শ্রম প্রয়োগের হাতিয়ার ছিল তার দুটি হাত। ক্রমে সে আবিষ্কার করলো হাত দিয়ে ব্যবহার করা যায় ছোট ছোট যন্ত্র। এরপর সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষপর্বে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হলো। আর শিল্প বিপ্লবের হাত ধরে জন্ম নিলো উৎপাদনের উন্নততর নানা যন্ত্র। ফলে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম প্রক্রিয়া মানব নির্ভরতার পরিবর্তে ক্রমে যান্ত্রিক প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে উঠল। মার্কসের কথায়, *"...the forces of nature are appropriated as agents of the labour process only by means of machines and only by the owners of machines."* এইভাবে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার গর্ভে জন্ম নিলো এক পুঁজিনির্ভর সামাজিক ব্যবস্থা—যে সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্যই আমূল বদলে গেলো। পুঁজিবাদী

সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল মুনাফা অর্জন। এই নতুনতর সামাজিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার সম্পর্কের মাঝে জন্ম নিলো এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা। কেননা এই ব্যবস্থায় উৎপাদিত বস্তুর ব্যবহারিক মূল্যের পাশাপাশি জন্ম নিলো বিনিময় মূল্য (exchange value) — যে বিনিময় মূল্য নির্ধারণে প্রকৃতির কোনো ভূমিকাই নেই। এই প্রসঙ্গে গমের ব্যবহারিক মূল্যের উদাহরণ টেনে এনে মার্কস লিখেছেন, *"The earth...is active as an agent of production in the production of a use value, a material product, say wheat. But it has nothing to do with producing the value of wheat."*। এই ব্যবস্থায় ব্যবহারিক মূল্যযুক্ত উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির ভূমিকাকে কার্যত অস্বীকার করা হলো। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমস্ত উৎপাদনের একমাত্র লক্ষ্য যেহেতু মুনাফা অর্জন, ফলে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়া উন্নততর প্রযুক্তির বিকাশ নির্ভর হয়ে উঠল। উন্নত যান্ত্রিক প্রযুক্তির ব্যবহার প্রকৃত সম্পদের উৎস হিসাবে শ্রমিক ও প্রকৃতি উভয়কেই অস্বীকার করল। এই প্রসঙ্গে মার্কস তাঁর ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করেছেন, *"Capitalist production, therefore, only develops the technique and the degree of combination social process of production by simultaneously undermining the original source of all wealth—the soil and the worker."*। শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে গড়ে উঠল বড় বড় শহর। পাশাপাশি শহর ও গ্রাম তথা কৃষি ও শিল্পের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকল। কেননা পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় কৃষিক্ষেত্রে বৃহত্তর মালিকানাধীন জমি বড় অংশের কৃষি শ্রমিককে জমি থেকে উৎখাত করে শিল্প শহরগুলিতে এসে ভিড় জমাতে কার্যত বাধ্য করলো। এর ফলে খাদ্য হিসাবে প্রকৃতি তথা মাটি থেকে গৃহীত এবং আত্মীকৃত প্রাকৃতিক উপাদান কায়িক শ্রমের দ্বারা পুনরায় মাটিতে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হলো। মার্কসের কথায়, *"Large landed property reduces the agricultural population to an ever decreasing minimum and confronts it with an ever growing industrial population crammed together in large towns; in this way it produces conditions that provoke an irreparable rift in the interdependent process of social metabolism, a metabolism prescribed by the natural laws of life itself."*। ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ডে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে মার্কস আরো বলেছেন, *"...it disturbs the metabolic interaction between man and the earth, i'e' it prevents the return to the soil of its constituent elements consumed by man in the form of food and clothing; hence it hinders the operation of the eternal natural condition for the lasting fertility of soil..."*। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে জন্ম নিলো ভোগবাদ।

মুনাফা অর্জনের তীব্র ক্ষিদে এবং চরম ভোগাকাঙ্ক্ষা উৎপাদন প্রক্রিয়ার চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়াল। মুনাফা অর্জন সুনিশ্চিত করতে পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার থেকে মানুষের ব্যাপক কায়িক শ্রমের ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নানাবিধ যান্ত্রিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটাল। ফলে প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ককে কার্যত নস্যাৎ করে দিতে শুরু হলো প্রাকৃতিক সম্পদের অবাধ লুণ্ঠন।

সনাতন চাহিদা বনাম অলীক চাহিদা

গত শতাব্দীর ছ'য়ের দশকে প্রতিবাদী পরিবেশবিদ রাতেল কারসেন সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় গতিময়তা, বিপুল পরিমাণ ভোগলিপ্সা এবং দ্রুত মুনাফা অর্জনই একমাত্র আরাধ্য দেবতা। আর এ থেকেই প্রকৃতি ও পরিবেশের যাবতীয় ক্ষয়ের সৃষ্টি। পুঁজিবাদের বিকাশের পূর্ববর্তী উৎপাদন ব্যবস্থাগুলিতে পরিবেশের ক্ষতি স্থানীয় স্তরেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পরিবেশ দূষণ স্থানীয় গণ্ডি অতিক্রম করে

বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। আসলে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত আছে বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে শুরু করে জলবায়ু পরিবর্তন—আজকের পরিবেশ সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা ও বিশ্বজনীন দূষণের বীজ। মনে রাখা প্রয়োজন যে আপামর মানুষের জীবনধারণের জন্য আবশ্যিক অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের সনাতন চাহিদা ('Biblical needs') পূরণ কখনোই পরিবেশ সঙ্কটের কারণ হতে পারে না। বরং মোহময় বিজ্ঞাপনের দ্বারা সযত্ন সৃজিত অলীক চাহিদার ('False needs') স্বর্ণমৃগের পিছনে মানুষকে যখন ছুটতে বাধ্য করা হয় তখনই চূড়ান্ত অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেওয়া হয় প্রকৃতি ও পরিবেশকে। এরই নাম ভোগবাদ। বিজ্ঞাপনের ভাষায় 'আপনা পিয়াস বুঝাও, বাকি সব বকওয়াশ হ্যাঁয়।' এই ভোগবাদী দর্শনের প্রচার ও প্রসারই হলো পুঁজিবাদের মূল চালিকাশক্তি। কেননা মানুষকে মোহগ্রস্ত করে মিথ্যে চাহিদা তৈরি করতে না পারলে আপাত-অপ্রয়োজনীয় পণ্য বাজারে বিকোবে কী ভাবে? তাই একদিকে যেমন আবিষ্কৃত এই চরম ভোগের দর্শন ছড়িয়ে দেওয়ার নগ্ন প্রয়াস চলতে থাকে, অন্যদিকে তেমনি উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির পক্ষে চলে কিয়োটো থেকে কোপেনহেগেন, কানকুন থেকে ডারবান — পরিবেশ রক্ষার যে কোনো রকম উদ্যোগকে ভেস্তে দেওয়ার প্রাণান্ত প্যাঁচ-পয়জার। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) তার বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসে রাজনৈতিক প্রস্তাবে সঠিকভাবেই অনুধাবন করেছে যে, 'বিশ্ব ধনতন্ত্রের লুণ্ঠেরা ও নৈতিক চরিত্রেরই পরিণতি জলবায়ু সঙ্কট।'

সঙ্কটের আবর্তে

শুধু জলবায়ু সঙ্কট নয় সামগ্রিকভাবে পরিবেশের প্রায় প্রতিটি উপাদানই আজ গভীর সঙ্কটের আবর্তে। এই সর্বগ্রাসী পরিবেশ সঙ্কটের ভয়ঙ্কর চেহারাটার দিকে এক বলক নজর দেওয়া যাক।

পুঁজিবাদী সভ্যতার হাত ধরে বায়ুমণ্ডলে শিল্প নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, ক্লোরো-ফ্লুরো-কার্বন, হাইড্রো-ফ্লুরো-কার্বন অথবা নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইডের মতো একাধিক গ্রিন হাউস গ্যাসের সীমাহীন বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে জলবায়ুর অতি দ্রুত ক্রম পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই ঘনিষ্ঠে উঠেছে আজকের বিশ্বজোড়া পরিবেশ সঙ্কট। এই ঘনায়মান সঙ্কট বিশ্বকে টেনে নিয়ে চলেছে এক গভীরতর সর্বনাশের দৃষ্ট আবর্তে। নাসার গডার্ড ইনস্টিটিউট অব স্পেস স্টাডিজ-এর অধিকর্তা ও বিশিষ্ট জলবায়ু বিশেষজ্ঞ জেমস্ হ্যানসেন ১৯শে নভেম্বর, ২০০৯-এর নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রশ্নে অন্তত চারটি এমন ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক চক্রকে চিহ্নিত করেছেন যা আজকের পরিবেশ সঙ্কটকে কেবলই চক্রাকারে বিবর্ধিত করে চলেছে। প্রথমত, উত্তর মেরুর জমাট বরফ অতি দ্রুত গলতে থাকার ফলে পৃথিবীর সূর্যরশ্মিকে প্রতিফলিত করার ক্ষমতা ক্রমহ্রাসমান। কেননা সাদা ঝকঝকে বরফের পরিমাণ কমে গিয়ে সমুদ্রের ঘন নীল জলরাশির পরিমাণ বাড়ার ফলে সূর্য রশ্মি প্রতিফলিত হওয়ার পরিবর্তে সাগরের ঘন নীল রঙের দ্বারা আরও বেশি করে শোষিত হচ্ছে, যার ফলে অতিদ্রুত বেড়ে চলেছে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা। দ্বিতীয়ত, উত্তর গোলাধারের বিস্তীর্ণ বরফ ঢাকা তুন্দ্রা অঞ্চলের বরফের আস্তর দ্রুত গলতে থাকায় বরফের নিচে চাপা পড়ে থাকা মিথেন গ্যাস বায়ুমণ্ডলে মুক্ত হচ্ছে, যে মিথেন গ্যাস কিনা গ্রিন হাউস গ্যাস হিসাবে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে বিকিরিত সূর্যরশ্মিকে প্রতিহত করে পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়িয়ে দেওয়ার প্রশ্নে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের তুলনায় বহুগুণ শক্তিশালী। তৃতীয়ত, সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে (নেচার, নভেম্বর, ২০০৯) ১৯৮০ সালের পর বিশেষত ২০০০ সালের পর থেকে অতিরিক্ত আলীভবনের ফলে সমুদ্রের জলের দ্বারা কার্বন শোষণের হার ক্রমহ্রাসমান। ফলত বায়ুমণ্ডলে অতি দ্রুত হারে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি ও বিশ্ব উষ্ণায়ন। চতুর্থত, নির্দিষ্ট জলবায়ু অঞ্চলের পরিবেশের পরিবর্তনশীলতার সাথে তাল মেলাতে না পারার কারণে

বহু জীব প্রজাতির বিলুপ্তি যা কিনা কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য ধ্বংসের এবং ওই বিলুপ্ত প্রজাতিগুলির ওপর নির্ভরশীল আরও বহু প্রজাতিকে বিলুপ্তির পথে ঠেলে দেওয়ার কারণ।

বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তেতে ওঠা বিশ্বের সামনে আজ যে বিপদগুলি বড় করে দেখা দিয়েছে সেগুলি সম্পর্কে আমরা সকলেই কমবেশি ওয়াকিবহাল। যেমন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বিশ্বজুড়ে একাধিক দ্বীপ ও ভারতসহ বহু দেশের নিচু সমুদ্রতটবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলের চির সলিল সমাধি, বনাঞ্চল বিশেষত ট্রপিক্যাল ও ম্যানগ্রোভ অরণ্যের ক্ষয়, প্রবাল প্রাচীরের ধ্বংস সাধন, খরাপ্রবণ অঞ্চলের ব্যাপ্তি, ব্যাপক শস্যহানি, ভূমিকম্প-জলোচ্ছ্বাস-বন্যা-খরা-সাইক্লোন-সুনামির মতো পরিবেশগত চূড়ান্ত ঘটনাবলীর সংখ্যা বৃদ্ধি, এবং সর্বোপরি বিশ্বজোড়া ক্ষুধা ও রোগের বিস্তার। কিন্তু, বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন যেমন বিচ্ছিন্ন কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা নয়, বরং মুনাফাগর্ধনু পুঁজিবাদের ফসল; তেমনই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সভ্যতার সামনে আজ পরিবেশগত যেসব বিপদগুলি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে সেগুলির পিছনে কেবলমাত্র জলবায়ু পরিবর্তনের মতো ঘটনাবলীই দায়ী নয় বরং বিশ্ব পুঁজিবাদের চরম মুনাফালিপ্সা পরিবেশগত বিপদগুলিকে এক ভয়ঙ্কর রূপ দিয়েছে। কৃষিজমিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে দূষিত হচ্ছে নদী, পুকুর, হ্রদ এমনকি অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত নাইট্রোজেন নানাভাবে সমুদ্রে এসে মিশলে অক্সিজেনহীন মৃত এলাকায় পরিণত হচ্ছে, সমুদ্রের সেই অঞ্চল। অক্সিজেনের অভাবে সমুদ্রের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সামুদ্রিক জীব বৈচিত্র্য। পাশাপাশি কার্বন উদগীরণের মাত্রা ক্রমাগত বাড়তে থাকায় একদিকে যেমন বাড়ছে উষ্ণায়ন তেমনই অন্যদিকে সমুদ্রের জল কার্বন শোষণ করে ক্রমে হয়ে পড়ছে আম্লিক। এর ফলে একদিকে যেমন কার্বন শোষণের ক্ষমতা কমছে সমুদ্রের জলের অন্যদিকে তেমনি অতিরিক্ত আম্লিকতার দরুন বহু সামুদ্রিক প্রাণীর জীবন সংশয় দেখা দিয়েছে।

রাষ্ট্রসংস্থের ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জের পক্ষে ২০০৭-এ যে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে এই শতাব্দীর শেষে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব ৪৫০ পার্টস পার মিলিয়নে বেঁধে রাখা না গেলে সমূহ বিপদ, যা ইতোমধ্যেই ৩৮৭ অংশ ভাগ প্রতি মিলিয়ন ছাড়িয়েছে। আই পি সি সি-র মতে এই মুহূর্ত থেকেই যদি খুব কড়া পদক্ষেপ নেওয়া যায় তাহলেও চলতি শতাব্দীর শেষে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব কোনোমতেই ৪২০ অংশ ভাগ প্রতি মিলিয়নের নিচে রাখা সম্ভব হবে না এবং এর ফলে বিশ্বের গড় উষ্ণতা আজকের তুলনায় অন্তত ০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি আটকানো যাবে না। আর যদি যেমন চলছে তেমন ভাবেই চলতে থাকে তবে শতাব্দীর শেষে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব দাঁড়াবে ১২৫০ অংশ ভাগ প্রতি মিলিয়ন এবং পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়বে অন্তত ৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাহলে যে কী হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অবশ্য আই পি সি সি-র দেওয়া হিসাবে ভবিষ্যৎ কার্বন-ডাই-অক্সাইডের যে মাত্রাকে মোটামুটি সহনীয় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে হ্যানসেনের মতো সে হিসাব অনেকটাই পুরানো। বরং ভবিষ্যতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ৩৫০ অংশ ভাগ প্রতি মিলিয়নে বেঁধে রাখা না গেলে চরমতম সঙ্কট অবশ্যম্ভাবী। যার মানে দাঁড়ায় এই যে, কার্বন উদগীরণের মাত্রা অত্যন্ত দ্রুতহারে কমিয়ে ফেলতে হবে; কমাতে হবে জীবাশ্ম জ্বালানির বেপরোয়া ব্যবহার। কিন্তু কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা আজকে যেখানে ৩৮৭ অংশভাগ প্রতি মিলিয়নে পৌঁছে গেছে, সেখানে শতাব্দীর শেষে তাকে ৩৫০-এ নামিয়ে আনা কি আদৌ সম্ভব? বিশেষত গ্লোবাল কার্বন প্রোজেক্টের হিসাব অনুযায়ী যেখানে গত ২০১০ সালে বিশ্বের কার্বন উদগীরণের মাত্রা ৫ থেকে ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে সর্বকালীন রেকর্ড ছুঁয়েছে।

কিয়োটো থেকে ডারবান : হতাশার দেড় দশক

বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন রুখতে যথেষ্ট গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্যোগে জাপানের কিয়োটো শহরে অনুষ্ঠিত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কনভেনশন থেকে সেই ১৯৯৭ সালে তৈরি হওয়া কিয়োটো প্রোটোকল অনুযায়ী শিল্পোন্নত দেশগুলির জন্য কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের একটি মাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়। ওইসব দেশগুলিকে বলা হয় ২০১২ সালের মধ্যে তাদের কলকারখানা থেকে নির্গত গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণকে ১৯৯০ সালে যা ছিল তার চেয়ে অন্তত ৫ শতাংশ কমিয়ে আনতে হবে। যদিও এই তথাকথিত প্রোটোকল বা ব্যবস্থাপত্রটি ছিল নিছকই স্বৈচ্ছামূলক তবু আমেরিকা, কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ার মতো বিশ্বের সর্বাধিক গ্রিন হাউস গ্যাস উদগীরণকারী দেশগুলি গোড়া থেকেই এই প্রোটোকল বানচাল করতে তৎপর ছিল এবং শেষ পর্যন্ত ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলিকে গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের প্রশ্নে অনেক বেশি ছাড় দেওয়া হচ্ছে এই অছিলায় কিয়োটো প্রোটোকল থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। ১৯৯৭ সালে গৃহীত হলেও অনেক টালবাহানার পর শেষ পর্যন্ত এই প্রোটোকল চালু হতে পেরেছিল ২০০৫-এর ফেব্রুয়ারি থেকে। অবশ্য এ কথা মানতেই হয় যে, আমেরিকার মতো সর্বাধিক গ্রিন হাউস গ্যাস উদগীরণকারী দেশ এই প্রোটোকল থেকে নিজেদের বিসুক্ত করে নেওয়ায় এর গুরুত্ব অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। এ বছরেই (২০১২) শেষ হবে এই প্রোটোকলের প্রথম পর্ব। ২০১২ পরবর্তী সময়ে প্রোটোকলের ভবিষ্যৎ কী হবে, এ নিয়ে প্রতি বছর বসছে কনফারেন্স অব দ্য পার্টিস। কানকুন-কোপেনহেগেন হয়ে ২০১১-র ১৭তম কনফারেন্স বসেছিল ডারবানে। প্রতিবারই উন্নত দেশগুলির পক্ষ থেকে কোনো না কোনো বাহানা খাড়া করে কার্যত ভেস্তে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিবেশ কর্মসূচী আয়োজিত জলবায়ু বিষয়ক এই সম্মেলনগুলিকে। কখনো কিয়োটো প্রোটোকলে উল্লিখিত বাধ্যতামূলক অঙ্গীকারের ('Binding Commitment') পরিবর্তে স্বৈচ্ছা অঙ্গীকার ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা, ইংরাজীতে 'Pledge & Review Approach'র কথা বলে দায় এড়ানোর চেষ্টা, কখনো বা কিয়োটো প্রোটোকলে উল্লিখিত উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাধারণ কিন্তু ভিন্নধর্মী দায়িত্বের কথা ('Common But Differentiated Responsibilities বা CDBR') অঙ্গীকার করার মধ্যে দিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলির ঘাড়ে কৌশলে নিজেদের দায় চাপিয়ে দেওয়ার ধারাবাহিক অপপ্রয়াস করে চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে শিল্পোন্নত দেশগুলি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) তার সাম্প্রতিক মতাদর্শগত দলিলে যথার্থভাবেই উল্লেখ করেছে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলির ঘাড়ে পরিবেশ রক্ষার দায় চাপিয়ে দেওয়ার এই অপকৌশল আসলে বর্তমান সময়ে তীব্র হয়ে ওঠা সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত বিশ্বজোড়া শ্রেণী শোষণের অবিচ্ছিন্ন কর্মসূচীর অংশ। স্বভাবতই এ হেন সাম্রাজ্যবাদী অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে তৃতীয় দুনিয়ার জনগণের লড়াই আসলে বিশ্ব পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক শ্রেণী সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই দ্বন্দ্ব ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছে।

অন্যদিকে কিয়োটো প্রোটোকলকে বৃদ্ধাঙ্কুষ্ঠ দেখিয়ে নিজেদের খেয়ালখুশি মতো কার্বন উদগীরণের মাত্রা হ্রাসের যে অপ্রতুল সীমাটুকু নির্ধারণ করছে আমেরিকা তাও কার্যক্ষেত্রে মানছে না তারা। গত ৩০শে এপ্রিল, ২০১২ তারিখের নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা ২০০৫-এর তুলনায় সে দেশের কার্বন নির্গমনের মাত্রা ২০২০-র মধ্যে অন্তত ১৭ শতাংশ কমানোর ঘোষণা করলেও এবং দূষণ কমাও ব্যবসা করো ('cap & trade') এই নীতি ২০০৯-এ পাস হলেও, অব্যবহিত পরের বছরেই সেনেট তা বাতিল করে। এ কথা ঠিক যে গত পাঁচ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্বন উদগীরণের মাত্রা ৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে তবে তার প্রধান কারণ অর্থনৈতিক মন্দার কারণে ওই সময়কালে সে দেশে শিল্প ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপক হ্রাস। ২০১১-র জানুয়ারিতে মার্কিন মুলুকের

এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশান এজেন্সি ('EPA') যদিও গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনে কিছু বাধানিষেধ আরোপ করতে অন্তত বাহ্যিক তৎপরতা শুরু করেছে তবে তা প্রযোজ্য কেবলমাত্র নতুন শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রেই। চালু শিল্পগুলি যথারীতি থেকে যাচ্ছে বিধিনিষেধের বাইরেই। আরো মজার কথা হলো এই যে ২০০৭ সালে সে দেশের সুপ্রিম কোর্ট এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড পলিউশন এজেন্সিকে এই মর্মে নির্দেশ দেয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস সে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী দূষক গ্যাস কিনা তা জানাতে। ২০০৯ সালে ই পি এ সুপ্রিম কোর্টের কাছে অবশেষে হলফনামা পেশ করে জানায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড একটি দূষণ সৃষ্টিকারী গ্যাস। অর্থাৎ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস যে দূষক গ্যাস তা মেনে নিতেই আমেরিকার লেগে গেল এতগুলি বছর। এই ঘটনাকে শতাব্দীর সেরা তামাশা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না।

সমুদ্র-শোষণ

উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি একদিকে যেমন বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাসের সঞ্চয় বাড়িয়ে চলেছে তেমনি আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সর্বজনীন প্রাকৃতিক সম্পদ ('Global Common') সমুদ্রকেও অনবরত শোষণ করে চলেছে। আর সবরকম পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে এক্ষেত্রেও যথারীতি শীর্ষে আছে আমেরিকা। সম্প্রতি সে দেশের বাণিজ্য বিভাগের অন্তর্গত জাতীয় সমুদ্র ও বায়ুমণ্ডল প্রশাসন ('National Oceanic and Atmospheric Administration') রীতিমতো আইন-প্রণয়ন করে সমুদ্র ও তার তলদেশের মহীসোপান অঞ্চল ('Continental shelf') দীর্ঘকালীন লিজের ভিত্তিতে মুনাফালোভী বহুজাতিক সংস্থাগুলির হাতে তুলে দেওয়ার পথ সুগম করতে উদ্যোগী হয়েছে। এইভাবে অত্যন্ত গোপনে মৎস্য চাষকে কেবলমাত্র সমুদ্রতটবর্তী এলাকায় সীমাবদ্ধ না রেখে লোকচক্ষুর আড়ালে তথাকথিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে ('Exclusive Economic Zone') সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। সমুদ্রে মাছ চাষের জন্য সাহায্য নেওয়া হচ্ছে উন্নত প্রযুক্তির। ইতোমধ্যেই নেট সিস্টেম কর্পোরেশন ('Net System Corporation') নামক একটি সংস্থা এমন এক ব্যবস্থা উদ্ভাবনের কথা জানিয়েছে যার মাধ্যমে কয়েকশো শ্রমিকের বদলে সমুদ্রতীরে বসে একটিমাত্র বোতাম টিপে যে কেউ সমুদ্রগর্ভে ৫০ ফুট উঁচু ও ৮০ ফুট চওড়া খাঁচায় বন্দী কয়েক হাজার মাছকে একটি বিশ টন ওজনের বয়ার সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দিব্যি খাইয়ে-দায়িয়ে পুষ্ট করে তুলতে পারে। কিন্তু, এর ফলে একদিকে যেমন ওই কয়েক হাজার মাছের পরিত্যক্ত বর্জ্য সমুদ্রে স্থায়ী দূষণ ছড়াবে, তেমনি বেশি লাভের আশায় জিন-প্রযুক্তির সাহায্যে উদ্ভূত দ্রুত বর্ধনশীল নতুন প্রজাতির মাছ চাষ সামুদ্রিক জৈববৈচিত্র্যের প্রভূত ক্ষতিসাধন করবে। আর তাছাড়া মুনাফালোভী বহুজাতিক সংস্থাগুলি বিশ্ববাজারে চড়া দামের কারণে স্যামনের মতো মাছ চাষেই বেশি আগ্রহী। এই স্যামন মাছ মাংসানী হওয়ায় হেরিং, সার্ডিন বা ক্রিলের মতো সস্তা মাছ ধরে মেটানো হচ্ছে তাদের খাদ্যের চাহিদা। বাজারজাত করার আগে স্যামন মাছগুলো বেশ হুটপুট হয়ে ওঠা চাই যে। আর এভাবেই গুটিকয় পয়সাওয়ালো মানুষের রসনা তৃপ্ত করতে গিয়ে নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে আপামর সাধারণ মানুষের সস্তার প্রোটিনভাণ্ডার।

অরণ্য ধ্বংস

পুঁজিবাদী কৃষির বিকাশের সাথে সাথেই শুরু হয়েছিল অরণ্য নিধনযজ্ঞ। বিগত ৩০০ বছরে বিশ্বজুড়ে প্রায় ৪৫০ শতাংশ জমিকে কৃষির আওতায় আনা হয়েছে আর তা করতে গিয়ে ওই সময়কালে ধ্বংস হয়েছে ২০ শতাংশেরও বেশি অরণ্যভূমি, প্রকৃতির সবুজ ফুসফুস। একটি সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে মূলত বহুজাতিক হাঙরদের স্বার্থ রক্ষা করার তাগিদে ফি বছর গোটা বিশ্বে গড়ে প্রায় ১৩ মিলিয়ন হেক্টর অরণ্য ধ্বংস করা হচ্ছে — যা পর্তুগাল নামক দেশটার সামগ্রিক আয়তনের সমান। উন্নত দেশগুলির কাগজের বিপুল চাহিদা

মেটাতে নির্বিচারে ধ্বংস করা হচ্ছে অরণ্য। পৃথিবীর জনসংখ্যার মাত্র ৫ শতাংশের বাসভূমি আমেরিকা একাই ব্যবহার করে বিশ্বের মোট ব্যবহৃত কাগজের ৩০ শতাংশ। ওদেশে প্রতিদিন জনপ্রতি প্রায় কেজিখানেক কাগজ লেগে থাকে। এ কথা ভাবার কোনো কারণ নেই যে কেবল লেখাপড়ার কাজে ব্যবহৃত হয় সেই বিপুল পরিমাণ কাগজ, বরং সে দেশে শরীরের নানা অংশ মোছামুছির কাজেই লেগে থাকে বেশিরভাগ কাগজ। আর এই পাহাড় প্রমাণ চাহিদা মেটাতে গিয়ে সেদেশের বহুজাতিক কাগজ কোম্পানিগুলি প্রতিবছর ধ্বংস করে চলেছে ৩২০০০ বর্গ কিলোমিটার নবীন অরণ্য। একইভাবে কখনো উন্নত দেশগুলির টিনজাত মাংসের চাহিদা মেটাতে দক্ষিণ আমেরিকায় আমাজন নদীর অববাহিকায় মাইলের পর মাইল বনাঞ্চল কেটে সাফ করে বানানো হচ্ছে গবাদি পশুর বিস্তীর্ণ চারণভূমি, কখনো বা ইউরোপের জৈবজ্বালানির যোগান দিতে কেটে ফেলা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া বা মালয়েশিয়ার বিস্তীর্ণ বৃষ্টি-অরণ্য। বছর পাঁচেক আগে (৪ঠা, এপ্রিল, ২০০৭) গার্ডিয়ান পত্রিকায় আয়ান ম্যাককিনন যে ভয়াবহ তথ্যটি আমাদের পরিবেশন করেছিলেন তা হলো এই যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিবেশ কর্মসূচীর ('UNEP') আশঙ্কা এই হারে অরণ্য হত্যা অব্যাহত থাকলে ২০২২ সালের মধ্যেই ওই দুটি দেশের মাটি থেকে সাফ হয়ে যাবে সে দেশের ৯৮ শতাংশ অরণ্যভূমি। জৈব জ্বালানির বিপুল চাহিদা মেটাতে গিয়ে সয়াবিন অথবা আখচাষের জন্য বহুজাতিক সংস্থাগুলি একইভাবে ধ্বংস করে চলেছে ব্রাজিলের নিরক্ষীয় বৃষ্টিমাত অরণ্য, বিস্তীর্ণ সাভানা তৃণভূমি অথবা জীববৈচিত্র্যে ভরপুর দীর্ঘ বৃক্ষরাজি শোভিত সেরাডো অঞ্চল। একইভাবে এই বনাঞ্চল সাফ করার কারণে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কুইলমবোলা, অথবা গুরানিদের মতো স্থানীয় বনবাসী জনজাতি গোষ্ঠীর হতদরিদ্র মানুষগুলো।

জলসঙ্কটের নামে সুনাম

গত শতকের সাতের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই জলসম্পদের অসম বন্টনের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রশ্নকে এড়িয়ে তাকে একদিকে যেমন ক্রমশ ফুরিয়ে আসা পরিবেশগত এক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা শুরু হলো, যেমনি অন্যদিকে এই সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজা শুরু হলো তথাকথিত উদার অর্থনীতির খোলা বাজারে। ১৯৭৬ সালে যেখানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিবেশ কর্মসূচীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মূল ভাবনা ছিল — 'জলই জীবনের প্রাণময় উৎস' ('Water : Vital Resource of Life') সেখানে ২০০৩ সালে এসে পরিবেশ দিবসের মূল ভাবনা হয়ে দাঁড়াল — 'জল — যার অভাবে বিশ্বের দুই বিলিয়ন মানুষ মৃত্যুপথযাত্রী' ('Water : Two Billion People Are Dying for it')। অর্থাৎ সোজা কথায় একবিংশ শতাব্দীতে এসে, কে জানে কার অড়ুলিহেলনে রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে শুরু করে বিশ্বজোড়া হাজারো পরিবেশবাদী সংগঠনের কাছে জলের তীব্র সঙ্কটই হয়ে দাঁড়াল প্রধান প্রতিপাদ্য। ফলে একদিকে যেমন তৈরি হলো জলের আবিষ্ক এক সুতীর চাহিদা, তেমনি সুচারু কৌশলে জলকে ঘিরে জনমানসে তথাকথিত পরিবেশবাদীদের দ্বারা সৃষ্ট অপ্রাসঙ্গিক অতিসচেতনতার আড়ালে ধাপে ধাপে গড়ে তোলা হলো এমন এক অমূলক আশঙ্কা যে, আতঙ্কতাড়িত মানুষ ভাবতে শুরু করলো ঘনায়মান তীব্র এক জলসঙ্কট অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বজুড়ে বুঝি নিয়ে আসতে চলেছে সমাজ ও পরিবেশ ঝিক্‌ঝিক্‌সী এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয়। বিশ্ব পুঁজিবাদ ঠিক এমনটাই তো চেয়েছিল। কেননা ক্রমশীকৃত জলভাণ্ডার নিয়ে মানুষের মনে সৃষ্ট এহেন অহৈতুকী আতঙ্ককে মূলধন করে দেশে দেশে জল সরবরাহ-ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগের পথ খুলে গেল। মারিয়া কায়েকা ২০০৫ সালে লিখিত এক গ্রন্থে দেখিয়েছেন গত শতকের আটের দশকের গোড়ায় খরা কবলিত এথেন্সে অপ্রাসঙ্গিকভাবে গড়ে তোলা ভবিষ্যৎ তীব্র জল সঙ্কটের ধারণা কীভাবে সে দেশে বিশেষ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ও নীতি নির্ধারণের সহায়ক হয়েছিল। এই সযত্ন সৃজিত আতঙ্ককে পুঁজি করে জল সরবরাহ-ক্ষেত্রের বেসরকারীকরণের

দরজাও উন্মুক্ত হলো। যেহেতু বাজার অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তিই হলো ঘাটতি, ফলে জলের অপ্রতুলতার নির্মিত ধারণাক্রমে জলের মতো একটি প্রাকৃতিক উপাদানকে পরিণত করলো বাজারি পণ্যে। তথাকথিত পরিবেশবাদীরা জলের অপ্রতুলতা এবং নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের প্রক্ষেপে যত সোচ্চার হতে শুরু করলেন, বাজার অর্থনীতির প্রবক্তাদের পক্ষে জলকে অপ্রতুল পণ্য হিসাবে চিহ্নিত করার ততই সুবিধা হলো। আর এই অপ্রতুল পণ্যটির জন্য বিশ্বজোড়া চাহিদা মেটানোর একমাত্র উপায় হিসাবে জনমানসে বাজারকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজটাও সহজ হলো। সামাজিকভাবে নির্মিত অপ্রতুলতার ধারণা এবং জলের তথাকথিত সঙ্কট নিয়ে জনমানসে সৃষ্ট অতিসচেতনতা কার্যত বেশিসংখ্যক মানুষের মনে বিশুদ্ধ জলের জন্য পয়সা খরচ করার মানসিকতা গড়ে তুলল এবং সেই সাথে বাজারের পথই এই সঙ্কট মুক্তির একমাত্র পথ হিসাবে ভাবতে বাধ্য করলো। পাশাপাশি জলের অপচয়রোধে একদিকে যেমন চললো ব্যাপক প্রচার, তেমনি অন্যদিকে শুরু হলো জলের ব্যবহার সশয়কারী প্রযুক্তির মাধ্যমে এই তথাকথিত সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসার কৌশলী প্রয়াস। এমনকি কোন দেশকে জল ব্যবস্থাপনার জন্য দেয় বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণের অন্যতম শর্ত হিসাবে ওই ঋণের একটা বড় অংশ জল সরবরাহ ব্যবস্থার বেসরকারীকরণের উদ্দেশ্যে খরচ করার কথা বলা হলো। ইকুয়েডরের গুয়াইয়াকুল শহরের উন্নয়নে ইন্টার আমেরিক্যান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক যে ৪০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছে তার অন্যতম শর্ত হলো ওই ঋণের অন্তত অর্ধেক খরচ করতে হবে জল সরবরাহ ব্যবস্থার বেসরকারীকরণে। ২০০৬ সালে মেক্সিকো সিটিতে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব জল সম্মেলন ('World water Forum') উপস্থিত বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা বেশি মানুষের কাছে জল পৌঁছে দেওয়ার একমাত্র দাওয়াই হিসাবে সরবরাহ ব্যবস্থার পূর্ণ বেসরকারীকরণের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন। ফলত আজকের অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের যুগে স্বভাবতই দিকে দিকে জল সরবরাহ ব্যবস্থার সরকারী নিয়ন্ত্রণ ক্রমে শিথিল হচ্ছে আর সেই ফাঁকে বেসরকারীকরণের ধুম পড়ে গেছে। ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে যেদিন ইংল্যান্ডের সরকার তাদের দেশের জল সরবরাহ কোম্পানির সিংহভাগ সরকারী শেয়ার বেচে দিল ঠিক তার পরদিন থেকেই কার্যত শুরু হলো বেশ কিছু ব্রিটিশ জল কোম্পানির বেসরকারী বহুজাতিক কোম্পানির দ্বারা অধিগ্রহণের উদ্যোগ এবং অন্যদিকে শুরু হলো কিছু বেসরকারী ব্রিটিশ কোম্পানির ব্যবসার সীমানা ব্রিটেন ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে বিস্তৃতি লাভের তৎপরতা। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে লন্ডন শহরে জল সরবরাহকারী টেমস ওয়াটার ('Thames water') অধিগৃহীত হলো জার্মানির বহুজাতিক সংস্থা আর ডব্লিউ ই ('RWE') দ্বারা। অন্যদিকে জনপরিষেবা বিষয়ক আন্তর্জাতিক গবেষণা কেন্দ্রের ('Public Services International research Unit - <http://www.worldpsi.org>) দেওয়া তথ্য অনুসারে ফরাসী বহুজাতিক সংস্থা অনডিও-সুয়েজ ('Ondeo-Suez') এবং ভিভেন্ডি ('Vivendi') ২০০১-এর হিসাব অনুযায়ী বিশ্ব জল বাজারের বৃহত্তম অংশ দখল করে বসেছে। ২০০০ সালে ভিভেন্ডি প্রায় ১১০ মিলিয়ন মানুষের মধ্যে ব্যবসা করে লাভ করেছে ১২.৮ বিলিয়ন ইউরো এবং অব্যবহিত পরের বছর অনডিও-সুয়েজ ১১৫ মিলিয়ন মানুষের কাছে জল পৌঁছে দিয়ে আয় করেছে ১০.১ বিলিয়ন ইউরো। এরপরেই আর ডব্লিউ ই-র স্থান যাদের লাভের অঙ্ক ১.৬৯ বিলিয়ন ইউরো। এছাড়াও আমেরিকান ওয়াটার ওয়ার্কস, অ্যান্টিলিয়ান ওয়াটার গ্রুপ, সেভার্ন ট্রেস্ট, কেভা গ্রুপ, ইউনাইটেড ইউটিলিটিজ — ইত্যাদি বহুজাতিক জল-কোম্পানিগুলি সম্মিলিতভাবে লাভ করেছে ৬.৫ বিলিয়ন ইউরো। আর এই বহুজাতিক জলদানবদের স্বার্থে দেশে দেশে তৈরি হচ্ছে নানান নিয়মকানুন। অ্যানিটা রডিক সম্পাদিত 'Troubled Water' গ্রন্থে একদা মার্কিন রাষ্ট্রপতি কেনেডি সাহেবের নাতি রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র যথার্থই লিখেছেন, 'We are witnessing something unprecedented : Water no longer flows downhill. It flows towards money.'। ভারতেও জল সরবরাহ ব্যবস্থার বেসরকারীকরণের পুরোদস্তুর উদ্যোগ শুরু হয়ে গেছে। তাই ভারত সরকারের সাম্প্রতিক সংহত

জলসম্পদ ব্যবস্থাপনার ('Integrated Water Resource Management') মূল প্রতিপাদ্য হতে দেখি, বিনিয়োগসার যথেষ্ট সরবরাহ নির্ভর ব্যবস্থার বদলে চাহিদা নির্ভর দক্ষ ব্যবস্থা — From a supply focused system involving efficient use of water. সেই সরকারী জল ব্যবস্থাপনা প্রকৃতিতে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে জলকে আর প্রকৃতিতে পর্যাপ্তভাবে প্রাপ্ত হচ্ছেমতো ব্যবহার করা যায় এমন সম্পদ হিসাবে দেখা চলবে না।

এই সূত্র ধরেই এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে ভারত সরকারের জলসম্পদ বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছে জাতীয় খসড়া জলনীতি — যেখানে স্পষ্টতই জলসম্পদকে অর্থনৈতিক পণ্য হিসাবে ('economic good') দেখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, খোলাখুলি বিশুদ্ধ জল সরবরাহের ক্ষেত্রে অর্থ মূল্য ('tariff') ধার্য করার কথা বলা হয়েছে। এই খসড়া নীতিতে জলসরবরাহ ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগকেই যে উৎসাহিত করা হয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য। এমনকি জল দূষণের প্রশ্নে দূষকারী শিল্পগোষ্ঠীকে দূষণরোধের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ('polluters'pay') নেওয়ার বদলে তাদেরকেই দূষণ মোকাবিলায় সরকারী সাহায্য ('incentives') দেওয়ার কথা ঘোষণা করে সরকারী জলনীতির অভিমুখ যে কর্পোরেটদের স্বার্থেই সে কথা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। মনে রাখতে হবে ভারতের জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন আন্তর্জাতিক ফিনান্স কর্পোরেশনের মাধ্যমে তাদের অন্যতম পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনার ২০৩০ ওয়াটার রিসোর্স গ্রুপের কাছে অনুরোধ করলে ওয়াটার রিসোর্স গ্রুপের ভারতীয় অংশীদার কাউন্সিল অব এনার্জি, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ওয়াটার সাম্প্রতিককালে 'National Resources Framework Study : Roadmaps for reform' শীর্ষক যে রিপোর্টটি পেশ করে জাতীয় খসড়া জল নীতিতে তার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে ওই রিপোর্ট ও খসড়া জলনীতি প্রায় হুবহু এক। এখানে উল্লেখ্য যে ওয়াটার রিসোর্স গ্রুপের নির্দেশিত পথে জাতীয় জল নীতির খসড়া নির্মিত হয়েছে সেই গ্রুপের অন্যতম সদস্যরা হলো — কারগিল, কোকাকোলা, পেপসি, ইউনিলিভার এবং ম্যাককিনসের মতো বহুজাতিক সংস্থাগুলি।

সর্বগ্রাসী পরিবেশ সঙ্কটে পুঁজিবাদী দাওয়াই

বর্তমান পরিবেশ সঙ্কটের গভীরতা বুঝতে মাত্র কয়েকটি পারিবেশিক উপাদান নিয়েই এতক্ষণ আলোচনা করা হলো। বাস্তবিক এই সঙ্কটের বিস্তার আরো ব্যাপক, আরো গভীর, আরো সুদূরপ্রসারী। সত্যিই 'পৃথিবীর গভীর, গভীরতর অসুখ এখন'। আজকের এই সঙ্কটের জন্য একদিকে যেমন বিশ্ব পুঁজিবাদ কোনোভাবেই তার দায় এড়াতে পারে না, তেমনই এ কথাও বলার অপেক্ষা রাখে না যে পুঁজিবাদী পথে এই সঙ্কট মোকাবিলা করা অসম্ভব। অথচ বিশ্ব পুঁজিবাদ আজ যখন পরিবেশের এই সর্বগ্রাসী সঙ্কটকে অস্বীকার করতে পারছে না যখন নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং নিজেদের ভূমিকাকে আড়াল করতে সঙ্কট মুক্তির অদ্ভুত, কখনো কখনো অলীক এবং কৌশলী প্রেসক্রিপশন দিয়ে চলেছে। পরিবেশ সঙ্কট মোকাবিলার সেইসব পুঁজিবাদী দাওয়াইগুলি ঠিক কীরকম একবার দেখে নেওয়া যাক।

প্রযুক্তিই মোক্ষ

বাজার অর্থনীতির প্রবক্তারা বলছেন উন্নততর প্রযুক্তির মধ্যেই না কি লুকিয়ে আছে পরিবেশগত যাবতীয় সমস্যা সমাধানের মূল সূত্র। আসলে এইসব প্রযুক্তি-সর্বস্ব সর্বসুখবাদীরা স্বল্প শক্তি ব্যবহারকারী (energy efficient) উন্নততর প্রযুক্তির পক্ষে জোরালো প্রচারের আড়ালে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মূলেই যে লুকিয়ে আছে আবিষ্কৃত পরিবেশ সঙ্কটের কারণ — এই সত্যকে গোপন করতে তৎপর। অথচ সেই উনবিংশ শতাব্দীতেই উইলিয়াম স্ট্যানলি জেভন দেখিয়ে গেছেন প্রতিটি নতুন আবিষ্কৃত বাষ্পীয় ইঞ্জিন, অব্যবহিত আগেরটির তুলনায় কয়লা ব্যবহারের প্রশ্নে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নততর, অর্থাৎ কিনা প্রতিটি নতুন ইঞ্জিন আগেরটির তুলনায়

অনেক কম কয়লা ব্যবহার করেই যথাযথ কাজ করতে পারঙ্গম হওয়া সত্ত্বেও কয়লার সামগ্রিক ব্যবহার ক্রমাগত বেড়েছে। কেননা, প্রযুক্তিগত উন্নতির সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ইঞ্জিনের সংখ্যা, ব্যাপকহারে বেড়েছে রেলপথও। আজ যখন ক্যান প্রস্তুতকারী এক মার্কিন কোম্পানির জনৈক কর্তা উইলিয়াম মে-কে বলতে শুনি, ('We must comprehend as a nation that the solution also lie to very large degree, in technology ... We oppose any reduction in productivity') তখন আর আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে, এইসব তথাকথিত প্রযুক্তিপ্রেমীদের আসল উদ্দেশ্য হলো যেন-তেন-প্রকারে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখা।

সংরক্ষণশীল উন্নয়ন অথবা সোনার পাথরবাটি

ইদানীং টেকসই উন্নয়ন বা সংরক্ষণশীল উন্নয়ন ('Sustainable Development') নামে একটা কথা বাজারে দিবি চলছে। মোটামুটিভাবে গত শতাব্দীর আটের দশকের মাঝামাঝি নাগাদ এই তত্ত্বের জন্ম। ১৯৮৫ সালে রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে গঠিত পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী সংরক্ষণশীল উন্নয়ন বলতে আমরা বুঝবো এমন এক প্রগতি যা আগামী প্রজন্মের নিজস্ব প্রয়োজন মেটানোর সক্ষমতা বিন্দুতম বিনষ্ট হতে না দিয়েই বর্তমান সময়ের চাহিদা পূরণে সাহায্য করা ('... progress that meet the needs of the present without compromising the ability of the future generation')। যার প্রধানতম শর্তই হলো জীবাত্ম জ্বালানি নির্ভরতা কমিয়ে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসগুলিকে কাজে লাগানো, কার্বন উদ্বীর্ণের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের ন্যূনতম ও যথাযথ ব্যবহার সুনিশ্চিত করা। কিন্তু যেখানে পুঁজিবাদের একমাত্র অভীষ্টই হলো মানুষের শ্রমসহ যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ শেষ বিন্দু পর্যন্ত নিঙড়ে নিয়ে মুনাফার পাহাড় বানানো, সেখানে তথাকথিত সংরক্ষণশীল উন্নয়নের ধারণা আসলে পরিবেশ সঙ্কটের মূল কারণ থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে নিতেই সাহায্য করছে। বেভা লংফেলো সঠিকভাবেই লক্ষ্য করেছেন "Catch-phrases like 'sustainable development' have been picked up by the World Bank and International Credit Agencies to rationalize the continuing processes of resource extraction and trick-down effect (which never does)..."। একদা জিমি কার্টার ও বিল ক্লিন্টনের আমলে উচ্চ সরকারী দায়িত্ব সামলানো বর্তমানে জাপানের ব্লু-প্ল্যান্ট পুরস্কার বিজয়ী প্রখ্যাত ইয়েল স্কুল অব ফরেস্ট্রি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট স্টাডিজের অধ্যাপক জেমস্ গুস্টাভ স্পেথ তাঁর লেখা 'Bridge at the Edge of the World : Capitalism, the Environment, and Crossing from Crisis to Sustainability' নামক সাম্প্রতিকতম গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, "Capitalism as we know it today, is incapable of sustaining the environment."। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে সংরক্ষণশীল উন্নয়ন আসলে সোনার পাথরবাটি অথবা কাঁঠালের আমসত্ত্বের মতোই অলীক একটি ধারণা ছাড়া কিছু নয়।

নগ্ন ক্ষতে সবুজ প্রলেপ

জনমানসে অলীক চাহিদার কৌশলী নির্মাণের মধ্য দিয়ে বর্তমান সময়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে ভোগ্যপণ্যের বাজার। আর এই বর্ধনশীল বাজারের সাথে পাল্লা দিয়ে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে পণ্য ব্যবহারের শেষে উদ্ভূত আবর্জনার পরিমাণ। যথেষ্ট ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট এই বিপুল পরিমাণ আবর্জনাকে বলা যেতে পারে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার ধ্বংসাত্মক অবশেষের একটি অংশ। এই আবর্জনা পুঁজিবাদের পক্ষে যথেষ্ট অস্বস্তিকর। কেননা প্লাস্টিক মোড়ক হোক বা বিয়ারের ক্যান, বাতিল যন্ত্রাংশই হোক বা জলের বোতল সব রকম

আবর্জনাই যেহেতু শেষপর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করে ব্যবহারকারী উপভোক্তার হাতে, ফলে এর এক অমোঘ ক্ষমতা হলো এই যে, তা সাধারণ উপভোক্তার কাছে এই সত্য ক্রমশ স্পষ্ট করে তোলে যে অতিভোগের দর্শনের ধারক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই আসলে পরিবেশ দূষণকারী যাবতীয় আবর্জনার উৎস। ফলে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই সাধারণ মানুষের মধ্যে এই উপলব্ধি ক্রমে দানা বাঁধতে শুরু করলো অনিয়ন্ত্রিত ভোগের হাত ধরেই যেহেতু বিপুল আবর্জনার উৎপত্তি, তাই ভোগসর্বশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কখনোই প্রকৃতি পরিবেশের অপরিমেয় ক্ষতি রোধ করা সম্ভব নয়। পরিবেশ নিয়ে জনসাধারণের এহেন চেতনার বিকাশে ব্যাপক উৎপাদন হ্রাসের আশঙ্কায় রীতিমতো আতঙ্কিত উৎপাদক কর্পোরেট সংস্থাগুলিও কোমর বেঁধে আসরে নেমে পড়লো উপভোক্তাদের আস্থা অর্জনে। শুরু হলো, ভোগসর্বশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বীভৎস ক্ষতের বহিরঙ্গ সর্বত্র প্রলেপ লাগানোর কৌশল। যে কোনো পণ্যের আগে বিশেষণ হিসাবে বর্জ্য থেকে পুনর্নবীকৃত (recycled), পরিবেশ বন্ধু (eco-friendly), ভেষজ (herbal) বা প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রস্তুত (natural) — ইত্যাদি চিত্তাকর্ষক শব্দ বা শব্দবন্ধ জুড়ে দেওয়া এই পুঁজিবাদী কৌশলেরই অঙ্গ। ভাবখানা এমন যেন এইসব নয়। প্রযুক্তির মধ্যেই লুকিয়ে আছে বিশ্বকে আবর্জনা মুক্ত করার চাবিকাঠি। অবশ্য কার্যক্ষেত্রে যদিও দেখা গেল সম্পূর্ণ অন্য এক ছবি। ১৯৯৭ সালে বাস্তব ছবিটা দাঁড়ালো এই, মার্কিন নাগরিকদের সম্পূর্ণ অঙ্ককারে রেখে পুনর্নবীকৃত লেবেল আঁটা প্রতি ছ'টি প্লাস্টিক প্যাকেটের মধ্যে মাত্র একটিতে পুনর্নবীকৃত প্লাস্টিক ব্যবহার করা হলেও বাকি পাঁচটিতেই ব্যবহৃত হয়েছে নতুন করে উৎপাদিত প্লাস্টিক। বিখ্যাত কোকাকোলা কোম্পানি ১৯৯০ এর গোড়ায় অনেক ঢাক ঢোল পিটিয়ে অন্তত ২৫ শতাংশ পুনর্নবীকৃত বোতল ব্যবহার করার লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেছিল ঠিকই কিন্তু ১৯৯৪ সালে এসে তারা পুনর্নবীকৃত বোতলের ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধই করে দিয়েছিল। পরে জনমতের চাপে ২০০১ সালে পুনর্নবীকৃত প্লাস্টিক বোতলের ব্যবহার শুরু করলেও তা কোনোদিনই মোট উৎপাদিত বোতলের ২৫ শতাংশ পার হয়নি। উপরন্তু এই সময়কালে কোকাকোলার বোতল নির্মাতা সাউথ ইস্টার্ন কন্টেইনার কোম্পানি তাদের দুটি কারখানার আধুনিকীকরণ ঘটিয়ে প্রতি ঘন্টায় আধ লিটারের ষাট হাজার বোতল উৎপাদন সম্ভব করে তুলেছে। হিদার রজার্স যথার্থভাবেই এ হেন চাতুরির নাম দিয়েছেন, 'Corporate Green Washing'। আসলে এইভাবে পণ্য উৎপাদক সংস্থাগুলি পরিবেশ-বন্ধু, ভেষজ বা পুনর্নবীকৃত লেবেল সাঁটা পণ্যের জনপ্রিয়করণের মাধ্যমে নতুনতর পণ্যের বাজার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

যত দোষ নন্দ ঘোষ

একটু খেয়াল করলেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বিরামহীন পুঁজিবাদী প্রক্রিয়াকে আড়াল করতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংগঠনের বকলমে বহুজাতিক কর্পোরেট সংস্থাগুলির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে শুরু হওয়া নতুন ধারার তথাকথিত পরিবেশ আন্দোলনের মূল প্রতিপাদ্য ব্যক্তি মানুষই পরিবেশের যাবতীয় দূষণের জন্য দায়ী। ফলে সমাজের প্রতিটি মানুষকে সচেতন করে তুলতে পারলেই যেন একমাত্র মিলতে পারে দূষণমুক্তির পথ। এদের প্রচারের মূল করাই হলো ব্যক্তি মানুষ নোংরা করে বলেই পৃথিবী এত আবর্জনাময়। নির্দিষ্ট স্থানে নোংরা (ওদের ভাষায় litter) ফেলার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলেই যেন সব সমস্যার মুশকিল আসান। মোদ্দা কথা হলো পরিবেশ দূষণের দায় ব্যক্তি মানুষের। আমেরিকান ক্যান কোম্পানির এক কর্তার কথায়, 'Packages don't litter, people do.'। ১৯৭১ সালের ২২শে এপ্রিল, দ্বিতীয় বসুন্ধরা দিবসের প্রাক্কালে ওই সংস্থাটি সে দেশের টেলিভিশনে বহু কোটি টাকা খরচ করে হলিউডের বিখ্যাত অভিনেতা আয়রন কোডিকে দিয়ে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে। তাতে দেখা যায় ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক মোড়ক আর ক্যানের ভরে ওঠা এক আবর্জনাময়

জলাভূমির বুক চিরে রীতিমতো কষ্টসাধ্য নৌকা বিহার থামিয়ে সরাসরি ক্যামেরার দিকে চোখ রেখে হলিউডি অভিনেতা নাটকীয় ঢঙে হঠাৎই বলে উঠছেন, 'Some people have a deep, abiding respect for the natural beauty that was once this country. But some people don't. People start pollution. People can stop it.'। সেইসঙ্গে বেজে চলেছে বুক মোচড়ানো, যন্ত্রণা দীর্ঘ এক করুণ সুরমুহূনা। আর এইভাবেই বিশ্বময় দূষণের জন্য ব্যক্তি মানুষের মনে এক ধরনের অপরাধবোধ জাগিয়ে তুলে সুচারু দক্ষতায় উৎপাদক সংস্থাগুলির দায়মুক্তির আয়োজন সম্পূর্ণ করা হচ্ছে।

জ্ঞান যেথা অন্ধ

আজকাল উন্নত দেশগুলির পক্ষ থেকে শুরু হয়েছে এক নতুন খেলা। একদিকে চলছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বিষয়ক গবেষণা খাতে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করে জ্ঞানের জগতকে নিজেদের স্বার্থে প্রভাবিত করার অপপ্রয়াস। অন্যদিকে চলছে প্রযুক্তির নানা প্যাঁচ পয়জার কবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে শিল্পোন্নত দেশগুলি কতটা আন্তরিক তা বিশ্ববাসীকে বোঝানোর ধূর্ত কৌশল। আর এ দুয়ের আড়ালে চলছে জীবাশ্ম জ্বালানির অনিয়ন্ত্রিত দহনের ফলে নিগত কার্বনের ব্যবসা ফেঁদে মুনাফা লোটোর অপচেষ্টা। ১৯৮৫ সালের পরবর্তী সময়ে গ্লোবাল ওয়ার্মিং ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে যাবতীয় সুলুক সন্ধানের ভরকেন্দ্র ক্রমশ পরিবেশ বিজ্ঞানীদের স্বাধীন গবেষণা অথবা রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিবেশ কর্মসূচীর উদ্যোগে আন্তরিক অনুসন্ধানের পরিবর্তে উন্নত দেশগুলির সরকারের সাথে গাঁটছড়া বাঁধা কৌশলী আমলাতন্ত্রের হাতে সরিয়ে ফেলার আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি আতঙ্কগ্রস্ত মার্কিন সরকার অর্থলিপ্সু গবেষণা সংস্থাগুলিকে অপরিমিত অর্থের জোগান দিতে থাকে এবং ফ্রেড পিয়ার্সের মতে এইভাবে স্বাধীন, স্বতন্ত্র গবেষণায় নিয়োজিত আবহাওয়াবিদদের খাঁচায় পোরার আয়োজন ('back in their cages') সম্পূর্ণ হয় (Fred Pearce; 'The Week The Climate Changed'; New Scientist, October 15, 2005)। গত ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ২০১২ গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'Scientists have sold their souls and basic researches to the business'। মনে রাখতে হবে গত শতাব্দীর আটের দশকের শেষার্ধে এভাবেই বহুজাতিক গবেষণা তহবিলের অর্থে জন্ম নিয়েছিল উত্তর গোলার্ধের উন্নত দেশগুলি দ্বারা প্রভাবিত পরিবেশ বিজ্ঞানের আমলাতন্ত্র। আর ঠিক সেই সময়েই গড়ে উঠেছিল ওয়ার্ল্ড মেটোরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন (World Meteorological Organization) এবং ইন্টার-গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জের (IPCC) মত সংস্থাগুলি।

সঙ্কট মুক্তি কোন্ পথে ?

পরিবেশ ঋণ : প্রথম বিশ্বের ঋণভার

পরিবেশ-অর্থনীতিবিদ অ্যান্ড্রু সিম্‌সের মতে এই সূক্ষ্ম ভারসাম্য-যুক্ত পৃথিবীতে প্রাকৃতিক উপাদান ঠিক যতটুকু বরাদ্দ তার চেয়ে বেশি যদি কোনো রাষ্ট্র ব্যবহার করে তবে সেই রাষ্ট্রটি বিশ্বের অন্য দেশগুলির কাছে পরিবেশ-ঋণগ্রস্ত বলে ধরতে হবে। গত শতাব্দীর নয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ইকুয়েদর থেকে প্রকাশিত 'অ্যাকশিওন ইকোলজিকা' নামক এক পত্রিকায় আরও স্পষ্ট করে বলা হলো প্রাকৃতিক সম্পদের অবাধ লুণ্ঠন, পরিবেশের ক্ষয়সাধন, এবং গ্রিন হাউস গ্যাসসহ অন্যান্য শিল্পজাত বর্জ্য ডাঁই করার জন্য আকাশ-মাটি-সমুদ্রের নির্বিচার দখলদারির মাধ্যমে তৃতীয় দুনিয়ার গরিব দেশগুলির কাছে ডলারের অঙ্কে উত্তর গোলার্ধের শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির যে বিপুল পরিমাণ ঋণগ্রস্ততা সেটাই পরিবেশ ঋণ। নিক্‌রবিপ্ল, অড্রে মেয়ার ও অ্যান্ড্রু সিম্‌স আজ থেকে এগারো বছর আগে (১৯৯৯) রীতিমতো হিসাব কবে দেখিয়েছেন আমেরিকার নেতৃত্বে জি-৭ গোষ্ঠীভুক্ত উন্নত দেশগুলি সেই সময়ের

নিরিখে জনপ্রতি বরাদ্দ ভাগের চেয়ে যে অতিরিক্ত কার্বন আবহমণ্ডলে জমা করে গেছে প্রতি বছর ডলারের অঙ্কে তার মূল্যমান দাঁড়ায় ১৩ থেকে ১৫ ট্রিলিয়ন ডলার — যা কিনা তৃতীয় বিশ্বের সামগ্রিক ঋণের অন্তত তিনগুণ। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না আমেরিকাসহ প্রথম বিশ্বের দেশগুলিকে এই ঋণ পরিশোধে বাধ্য করা গেলে একদিকে যেমন সমগ্র তৃতীয় বিশ্ব ঋণ ফাঁদ থেকে মুক্তি পাবে, অন্যদিকে তেমনি গরিব দেশগুলির উন্নয়নের রথের চাকা সামনের দিকে গড়াতে শুরু করবে। মানবতাবাদী পরিবেশবিদ বিল ম্যাক্‌কিবেন তাঁর সাম্প্রতিকতম 'Earth : Making a Life on a Tough New Planet'-এ লিখেছেন দুশো বছর ধরে উন্নত পশ্চিমী দেশগুলির দ্বারা জীবাশ্ম জ্বালানির অপরিহার্য ব্যবহারই এহেন জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী যার মাসুল গুনতে হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। শুধু তাই নয় এর ফলেই উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলির মধ্যে ক্রমাগত বেড়েছে অসাম্য। তাই ম্যাক্‌কিবেনের মতে এখন সময় এসেছে সুদে আসলে ধার মিটিয়ে দেওয়ার, "... The bill is due for payment NOW"।

মুক্তির সবুজ পথ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ১৮৮৪ সালে সে সময়কালের প্রখ্যাত শিল্পী ও সমাজবাদী বুদ্ধিজীবী উইলিয়াম মরিস 'কমনওয়েল' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন যার শিরোনাম ছিল 'কেন নয়?' ('Why Not?')। ওই প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "Now under the present Capitalist system it is difficult to see anything which might stop growth of these horrible brick encampments; its tendency is undoubtedly to depopulate the country and small towns for the advantage of the great commercial and manufacturing centres; but this evil, and it is a monstrous one, will be no longer a necessary evil when we have get rid of land monopoly, manufacturing for the profit of individuals, and the stupid waste of competitive distribution."। প্রবন্ধের শেষে মরিসের আবেদন, আমরা কি মুনাফালোভী এই ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে এমন একটা দুনিয়ায় উত্তীর্ণ হতে পারি না যেখানে আমাদের সকলের মা এই পৃথিবীর সবকিছুতেই সবার সমান ভাগ নিশ্চিত হবে? উইলিয়াম মরিসের এই উপলব্ধির পথ ধরেই খুঁজতে হবে আজকের পরিবেশ সঙ্কট থেকে মুক্তির উপায়। জলবায়ু পরিবর্তন, ভূউষ্ণায়ন অথবা পরিবেশ দূষণের মতো সমস্যাকে বিচ্ছিন্ন পরিবেশগত সমস্যা হিসাবে দেখলে চরম ভুল করবো আমরা। মনে রাখতে হবে শ্রেণী ধারণা বিবর্জিত নিরালস্য পরিবেশ আন্দোলন আজকের দিনে সম্পূর্ণ অর্থহীন। পরিবেশকে যদি সত্যি বাঁচাতে হয় তবে সমাজ বদলের লড়াইটা খুব জরুরী। পুঁজিবাদের পরাভব ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে ক্ষয়িষ্ণু পরিবেশ তথা সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ। লড়াইটা তাহলে আজ থেকেই শুরু হোক। পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়ার বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্য ফ্লোরভের কথা, "Therefore the transition from capitalism to socialism and communism is now both a unique ecological necessity and humanity's optimum road for survival and further development in new ecological condition"।